

PROGETTO PER REALIZZARE, TRASMETTERE E CONDIVIDERE ESPERIENZE CULTURALI E SCIENTIFICHE

CONTATTI: umdl@unisi.it
updating.medicinadellavoro@unisi.it

24.10.2014

SITO INTERNET: updatingmdl.wordpress.com

VERSIONE AUTORIZZATA IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNICATO STAMPA N°228 DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) "LAUNCH OF NEW EUROPEAN CODE AGAINST CANCER" PUBBLICATO IL 14 OTTOBRE 2014.*

*Traduzione a cura di [Lucio Fellone \(fellone@student.unisi.it\)](mailto:fellone@student.unisi.it) specializzando al V° anno di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Università degli studi di Siena.

IL DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE È DISPONIBILE ALLA PAGINA http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2014/pdfs/pr228_E.pdf.

ORIGINAL IARC PRESS RELEASE N°228, 14 OCTOBER 2014, "LAUNCH OF NEW EUROPEAN CODE AGAINST CANCER". AVIALABLE ON (http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2014/pdfs/pr228_E.pdf).

COMUNICATO STAMPA N° 228 / **PRESS RELEASE N°228**

14 Ottobre 2014/ 14 October 2014

PRESENTAZIONE DEL NUOVO CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO

Lione/Lussemburgo, 14 Ottobre 2014 - Oggi, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l'agenzia specializzata sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), presenta la quarta edizione del **CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO** realizzato con la partecipazione della Commissione Europea. Il Codice, sulla base delle migliori prove scientifiche attualmente disponibili, fornisce 12 consigli per adottare stili di vita più salutari e promuovere la prevenzione delle neoplasie in tutta Europa. Questo documento è il risultato di un'opera di collaborazione tra specialisti in ambito oncologico, scienziati ed

LAUNCH OF NEW EUROPEAN CODE AGAINST CANCER

Lyon/Luxembourg, 14 October 2014 - The International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the World Health Organization (WHO), today launches the 4th edition of the **EUROPEAN CODE AGAINST CANCER** with the participation of the European Commission. Based on the best available scientific evidence, the new Code provides 12 ways to adopt healthier lifestyles and boost cancer prevention across Europe. It is the outcome of a two-year collaborative work between cancer specialists, scientists, and other experts from across the European Union (EU).

altri esperti provenienti da tutta l'Unione Europea (EU).

"Il Codice accresce la consapevolezza del ruolo chiave che spetta alla prevenzione nella lotta contro il cancro." - ha affermato il Direttore della IARC, il dott. *Christopher Wild*. Ed ha aggiunto: "Tutti i cittadini europei, seguendo i consigli del Codice, sono in grado di compiere azioni efficaci per se stessi, per i propri amici e per i propri cari al fine di ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare una neoplasia."

Esso sottolinea sia l'importanza di evitare il consumo di tabacco, l'abuso di alcol e l'eccessiva esposizione alla luce solare e sia i benefici di mantenere un adeguato peso corporeo e di essere attivi fisicamente. Inoltre, incoraggia la partecipazione alle campagne di *screening* per i tumori dell'intestino, del seno e della cervice uterina.

Questa edizione del documento contiene ulteriori preziosi consigli per ridurre il rischio di neoplasia, quali la vaccinazione contro il *papillomavirus* umano, l'allattamento al seno e la limitazione della terapia ormonale sostitutiva. Inoltre viene suggerito di informarsi su una potenziale esposizione domestica a radiazioni prodotte da radon e far sì che vengano ridotti i livelli elevati del gas.

Attualmente nell'Unione Europea ci sono circa 2,66 milioni di nuovi casi di cancro e 1,28 milioni di morti per neoplasia ogni anno. Per di più, per effetto dell'incremento della popolazione e dell'invecchiamento, è previsto in Europa un aumento della quantità dei tumori per i prossimi anni e decenni. Il Codice è parte di un lavoro costante volto a favorire il controllo delle

"The Code raises awareness of the critical role of prevention in the fight against cancer," says IARC Director Dr *Christopher Wild*. "By adopting the Code, all European citizens can take concrete actions for themselves, their friends and families to significantly reduce their risk of developing cancer."

The Code emphasizes the importance of avoiding tobacco, alcohol, and excessive sun exposure as well as the benefits of maintaining a healthy body weight and being physically active. It also recommends participation in organized programmes for bowel, breast, and cervical cancer screening.

This edition of the Code includes other important recommendations to reduce cancer risk, such as vaccination against human papillomavirus, breastfeeding, and limiting the use of hormone replacement therapy. It also recommends finding out about potential exposure to radiation from radon at home and taking action to reduce high radon levels.

In the European Union, there are currently an estimated 2.66 million new cancer cases and 1.28 million cancer-related deaths per year. Moreover, due to the effects of population growth and ageing, the burden of cancer in Europe is projected to increase in the coming years and decades. The Code is part of continuous efforts to improve cancer control in the EU. Since the publication of the previous edition of the Code in 2003, 13 new Member States have joined the EU. The Code takes into account this enlargement, which has integrated a greater diversity of people with a variety of lifestyles and associated cancer risk into the EU.

neoplasie nell'EU. Dalla pubblicazione dell'edizione precedente del Codice nel 2003, hanno aderito all'EU 13 nuovi Stati Membri. Il nuovo documento ha tenuto conto di questo allargamento, che ha comportato l'inserimento all'interno dell'EU di una popolazione più variegata con una molteplicità di stili di vita e di rischi associati al cancro.

Co-finanziato dalla Commissione Europea, il CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO è un'iniziativa promossa per la prima volta nel 1987 ed è stato via via aggiornato con il progresso delle conoscenze mediche e scientifiche.

"Questo nuovo Codice si basa realmente sulle più recenti prove scientifiche. Esso rappresenta un valido strumento per la prevenzione delle neoplasie, per le persone, per le istituzioni, per coloro che si occupano di salute e per coloro che devono prendere le decisioni politiche. Il documento pone le basi per la creazione di ambienti di vita sani e l'adozione di stili di vita più corretti nell'ottica di prevenire le neoplasie." - ha dichiarato *John F. Ryan*, Direttore vicario del Consiglio Direttivo sulla Salute Pubblica della Commissione Europea.

Il CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO è disponibile sui siti internet della Commissione Europea e della IARC. Sul *website* della IARC [[HTTP://CANCER-CODE-EUROPE.IARC.FR/](http://cancer-code-europe.iarc.fr/)] è stata inserita anche una sezione DOMANDE E RISPOSTE che fornisce ulteriori approfondimenti sulle raccomandazioni disponibili e sui diversi tipi di tumore che aiutano a prevenire.

Oltre alla versione in inglese, il Codice presto sarà disponibile nelle altre 22 lingue ufficiali della EU e sarà presentato in

Co-funded by the European Commission, the European Code Against Cancer is an initiative that was first launched in 1987 and has been updated as scientific and medical knowledge has progressed.

"This new Code is based on the very latest scientific evidence. It is an important tool for cancer prevention for individuals, governments, health advisers, and policy-makers. It provides a foundation for creating healthy environments and adopting healthier lifestyles to prevent cancer," says *John F. Ryan*, Acting Director of the Public Health Directorate of the European Commission.

The European Code Against Cancer is available on the European Commission and IARC websites. Questions and Answers that provide additional information about the recommendations and the different types of cancer they help to prevent are also published on the IARC website (<http://cancer-code-europe.iarc.fr/>).

In addition to English, the Code will soon be available in 22 other EU official languages and will be launched in several countries in the EU. The scientific justifications for the Code will also be published in a scientific journal and will be made available to the general public on the IARC website

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT.

Véronique Terrasse, IARC Press Officer, at +33 645 28 49 52 or terrassev@iarc.fr or Dr Nicolas Gaudin, IARC Communications, at com@iarc.fr.

THE INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) IS PART OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. ITS MISSION IS TO COORDINATE AND CONDUCT RESEARCH ON THE CAUSES OF HUMAN

numerosi Paesi dell'EU. Anche la documentazione scientifica su cui si basa il Codice sarà presto pubblicata su un giornale scientifico e sarà resa disponibile a tutti sul sito internet della IARC.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, *Communications Group*, al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr; oppure il dott. Nicolas Gaudin, *IARC Communications*, al com@iarc.fr.

L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L'AGENZIA È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO. CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI SCRIVERE A com@iarc.fr.

CANCER, THE MECHANISMS OF CARCINOGENESIS, AND TO DEVELOP SCIENTIFIC STRATEGIES FOR CANCER CONTROL. THE AGENCY IS INVOLVED IN BOTH EPIDEMIOLOGICAL AND LABORATORY RESEARCH AND DISSEMINATES SCIENTIFIC INFORMATION THROUGH PUBLICATIONS, MEETINGS, COURSES, AND FELLOWSHIPS. IF YOU WISH YOUR NAME TO BE REMOVED FROM OUR PRESS RELEASE E-MAILING LIST, PLEASE WRITE TO COM@IARC.FR.